
3 A RELEVANCIA DO SISTEMA ERP NA GESTÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Caíque Leonel G. S. da Silva

Bacharelado em Administração na Universidade do Estado da Bahia - UNEB

E-mail: caiqueleonel@hotmail.com

Michelli Britto da Silva Cajueiro Miranda

Mestranda Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT oferecido pelo Campus IFBA Jequié/BA. Graduação em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos pela Faculdade de Tecnologia e Ciências e graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Educacionais.

E-mail: michellibritto@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como tema a relevância do sistema ERP (Omie) na gestão do departamento financeiro em uma empresa de pequeno porte, através do Omie. Qual (is) o(s) principal (is) impacto(s) da implementação de um sistema ERP (Omie) na gestão do departamento financeiro desta empresa? O objetivo geral é descrever os principais benefícios que esse sistema ERP pode trazer para o departamento financeiro da organização. Trata-se de um Estudo de Caso realizado em uma empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços artesianos em Simões Filho na Bahia no ano de 2023, onde foi utilizada uma abordagem dedutiva qualitativa com o uso das Pesquisas: Bibliográfica e Descritiva. Este estudo abordou o Sistema de Gestão Integrada e sua aplicabilidade específica nas organizações, com ênfase na organização analisada. Foram destacados os principais benefícios proporcionados pelo ERP (Omie) nas atividades desempenhadas pelo departamento financeiro, tais como aprimoramento na gestão de pagamentos, maior facilidade no lançamento de notas fiscais, manutenção atualizada dos custos dos colaboradores e controle das transações bancárias realizadas. Como resultado, a implementação do ERP (Omie) promoveu uma maior flexibilidade na comunicação e no acesso às informações para os gestores da empresa, facilitando o processo de tomada de decisões organizacionais.

Palavras-chave: Gestão Financeira. ERP. Sistema de Gestão Integrado.

ABSTRACT

The present article addresses the relevance of the ERP system (Omie) in managing the finance department of a small-sized company, using Omie as the platform. What are the main benefits and impacts of implementing an ERP system (Omie) in managing the finance department of this company? The general objective is to describe the key advantages that this ERP system can bring to the organization's finance department. This is a Case Study conducted in a well drilling, installation, and well cleaning company in Simões Filho, Bahia, in the year 2023, employing a deductive qualitative approach with the use of Bibliographic and Descriptive Research. This study discusses the Integrated Management System and its specific applicability in organizations, with a focus on the analyzed organization. It highlights the primary benefits offered by the ERP system (Omie) in the financial department's activities, such as improved payment management, easier invoice processing, up-to-date employee cost maintenance, and control of bank transactions. As a result, the implementation of ERP (Omie) has provided greater communication flexibility and access to information for company managers, facilitating the organizational decision-making process. that the ERP system fulfills all the crucial requirements, enabling efficient account control.

Keywords: Financial Management. ERP. Integrated management system.

3.1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das organizações na atualidade tem sido acompanhado por uma crescente complexidade nos processos empresariais. Um recente estudo global realizado pela *Pegasystems* (2021), em parceria com a *Savanta*, entrevistou mais de quatro mil funcionários nas Américas, Europa, África e Ásia, revelando que 42% dos entrevistados afirmaram que a transformação das empresas modernas resultou em um aumento do volume excessivo de informações, tornando suas atividades mais sobrecarregadas. Nesse viés, os surgimentos de tecnologias como *Enterprise Resource Planning* (ERP) que visa auxiliar na otimização das atividades operacionais dentro da empresa surgiram para alavancar e armazenar dados significativos para a organização (IPNEWS, 2022).

O sistema *Enterprise Resource Planning* (ERP), é uma solução de gestão integrada que tem como objetivo automatizar e unificar o conjunto de atividades realizadas dentro de uma corporação. Esse *software* cria uma base de dados centralizada que auxilia na sincronização de informações entre os diversos departamentos de uma empresa, facilitando e otimizando o trabalho dos gestores na tomada de decisão organizacional. De acordo com Rezende (2002), os ERP são “softwares que integram todas as funções empresariais na empresa, contendo bases de dados únicas, manipulando e gerando informações operacionais e gerenciais para todas as empresas”.

A partir da década de 90, diversas empresas passaram a adotar sistemas ERP devido à necessidade de atualização tecnológica de seus sistemas de informação, às crescentes pressões competitivas do mercado, à busca pela redução de custos e à necessidade de integrar suas informações de forma mais eficiente. Os sistemas ERPs desempenham um papel tecnológico crucial, agilizando o fluxo de informações dentro da organização por meio da adoção de padrões de troca e compartilhamento de dados, bem como implementando processos abrangentes e interfuncionais nas empresas (CARNEIRO, 2005).

Segundo Rezende e Abreu (2000, p. 109), a implementação e o uso correto de uma moderna tecnologia de informação melhoraram a competitividade global da empresa, principalmente nas suas áreas afins. Entretanto, o uso incorreto da informação, ou o trabalho com informação não adequadamente organizada, em vez de ajudar, irá prejudicar a empresa. Nesse sentido, a implementação adequada de um sistema ERP proporciona às empresas uma ferramenta poderosa para o controle efetivo de seus recursos e processos. Além disso, o ERP oferece dados valiosos para enfrentar os desafios tanto em níveis individuais departamentais e globais da empresa, capacitando e apoiando os administradores em suas tomadas de decisão.

De acordo com Corrêa *et al.* (2001, p. 392), esses sistemas “têm a ambição de atender a todas as necessidades de informação para tomada de decisão gerencial em uma empresa com um todo”.

Com base nisso, o presente artigo busca analisar a importância do módulo de finanças do sistema ERP (Omie) no controle da Gestão Integrada do Departamento Financeiro de uma empresa de perfuração, manutenção e limpeza de poços tubulares, localizada em Simões Filho na Bahia (Figura 1), no ano de 2023.1.

Figura 1 - Localização da Organização

Fonte: Google Maps (2023).

Com o mercado competitivo cada vez mais acirrado, as empresas vêm buscando cada vez mais, através da tecnologia, aperfeiçoar os seus processos internos para se destacar e obter uma maior vantagem competitiva em relação às suas concorrentes. Partindo do pressuposto que toda empresa que queira se manter no mercado e necessitam se adaptar às mudanças que a era digital trouxe para a vida das pessoas, a situação problemática desta pesquisa se refere à seguinte questão: Qual (is) o(s) principal (is) impacto(s) da implementação de um sistema ERP (Omie) na gestão do departamento financeiro desta empresa?

Já o objetivo geral é descrever os principais benefícios que esse sistema Omie pode trazer para o departamento financeiro da organização. Os objetivos específicos são: Fornecer informações de como o sistema ERP (Omie) pode apoiar na integralização de dados do departamento financeiro e no trabalho dos funcionários da organização além de apresentar elementos que contribuam significativamente para o aprimoramento do desempenho do departamento financeiro a partir das imagens do sistema ERP (Omie) da empresa.

Este tema se justifica, pois o processo de informatização das indústrias, em especial a utilização de *softwares* no controle de processos, só tem crescido ao longo dos anos com isso surge a necessidade de automatização e gestão de toda essa informação gerada no dia a dia de

cada empresa. De acordo com Primak (2009), a informação vem assumindo importância crescente nas organizações, tornando-se um diferencial competitivo, já que a grande quantidade de acontecimentos externos obriga as empresas a enfrentarem novos desafios, sendo a informação imprescindível para a descoberta e introdução de novas tecnologias e para tornar possível a exploração de oportunidades de investimentos.

A transformação digital está causando impactos significativos nas organizações. Com o aumento da presença dos meios digitais, as características que antes eram exclusivas da economia do software estão se espalhando para a economia em geral, afetando até mesmo atividades tradicionais (ZACKIEWICZ, 2015).

Nesse cenário de intensa competitividade, as empresas se vêem obrigadas a se adaptarem e a adotarem medidas que as permitam competir de forma efetiva. A inovação surge como uma dessas medidas essenciais (SAITO *et al.*, 2011).

Todas as organizações estão sendo afetadas pela transformação digital. A rápida expansão dos recursos digitais, incluindo software, hardware, redes e dados, está permeando o mundo empresarial em uma escala sem precedentes (WESTERMAN *et al.*, 2016).

As mudanças tecnológicas nas organizações são inegavelmente inevitáveis e possuem um impacto significativo nas relações de poder, no clima e na cultura organizacional. Compreender adequadamente e antecipar esses impactos é crucial para o sucesso da implementação dessas transformações. Segundo Fleury (1989), o momento da mudança representa uma ruptura, uma transformação e uma oportunidade de criação, mas também carrega consigo riscos, especialmente no que diz respeito às alterações nas relações de poder dentro da organização.

Conforme destacado por Albertin (2000), o ambiente empresarial, tanto em escala global quanto nacional, tem experimentado uma série de mudanças significativas nos últimos anos, e essas transformações estão intrinsecamente relacionadas com a tecnologia da informação. A utilização de sistemas de gestão integrados tem sido um dos fatores-chave nessa evolução, e o resultado esperado é uma maior produtividade e eficácia organizacional. Esse fenômeno está se manifestando em todas as empresas, independentemente do tamanho ou setor de atuação. No entanto, a magnitude do impacto pode variar conforme a concorrência e a turbulência do ambiente específico de cada setor.

As tomadas de decisões nos diferentes níveis organizacionais são de extrema importância para que as empresas alcancem seus objetivos e se destaquem em relação à concorrência. De acordo com Silva (2017), a existência de sistemas de informações integrados é fundamental para auxiliar nesse processo decisório, pois eles têm a capacidade de coletar,

armazenar, organizar e distribuir informações relevantes, fornecendo suporte aos diversos processos empresariais.

A tecnologia desempenha um papel crucial nos processos empresariais e tem um impacto significativo na forma como o trabalho é realizado e gerenciado. No entanto, a verdadeira integração de uma organização depende de uma gestão eficiente de processos e da adoção de um estilo de liderança que promova o compartilhamento de informações. Nesse contexto, os sistemas integrados de gestão empresarial, conhecidos como ERPs (Enterprise Resource Planning), são considerados uma ferramenta de redesenho de processos por excelência. Quando implementados de forma consistente na empresa, os ERPs permitem que as pessoas assumam maior responsabilidade, participem de maneira mais efetiva no trabalho e utilizem mecanismos de comunicação e produção mais eficazes (CARNEIRO, 2005).

A adoção de um sistema de gestão integrado está alinhada à preservação do meio ambiente, uma vez que as empresas deixam de utilizar e armazenar uma quantidade massiva de papéis e outros materiais de escritório, reduzindo os impactos ambientais e custos para a empresa com materiais de escritório.

A Tabela 1 apresenta a quantidade de estudos publicados no Brasil até o período de 2023, encontrados nas plataformas Google Acadêmico, Scielo e Capes, relacionados às seguintes palavras-chave: ERP; SGI; Gestão Financeira. As pesquisas foram realizadas nas plataformas mencionadas, utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”. As combinações utilizadas foram; ERP AND SGI (342 resultados), ERP AND Gestão Financeira (19.725 resultados), Gestão Financeira OR ERP (431.807 resultados), SGI OR ERP (95.295).

Esses números da Tabela 1 refletem a quantidade de pesquisas acadêmicas e estudos relacionados aos temas de sistemas ERP, SGI (Sistemas de Gestão Integrados) e Gestão Financeira. Essas palavras-chave são de grande relevância para a pesquisa e a prática em diversas áreas do conhecimento, incluindo administração, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras.

Tabela 1 - Quantitativos segundo as plataformas Google Acadêmico, Scielo e Capes - 2023

Palavra-chaves	Google Acadêmico	Scielo	Capes	Total
ERP AND SGI	341	0	1	342
ERP AND Gestão Financeira	19.700	2	23	19.725
Gestão Financeira OR ERP	356.000	19.042	56.765	431.807
SGI OR ERP	40.300	200	54.795	95.295

Fonte: Elaboração própria (2023).

O tema foi selecionado considerando a multifuncionalidade do sistema ERP e seu potencial para beneficiar empresas de pequeno porte. A adoção de um sistema ERP pode tornar a organização mais eficaz ao integrar diferentes áreas, aprimorar o fluxo de informações e aperfeiçoar a gestão de processos financeiros, emissão de notas fiscais, recursos humanos e controle de estoque. A implementação deste *software* pode trazer benefícios sociais significativos, incluindo aumento da eficiência, transparência nos negócios, redução de custos e melhores condições de trabalho. Todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento econômico e social.

O presente artigo foi dividido em seis partes. A Introdução é composta do tema, problema, objetivos e justificativa. A segunda parte é o referencial teórico que trata da gestão do departamento financeiro com o uso do ERP na organização. Em seguida vem a metodologia. A quarta seção corresponde à pesquisa iconográfica; seguido dos resultados e conclusões.

3.2 GESTÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM O USO DO ERP

Os sistemas ERP é um *software* que integra os dados de todos os setores em um único banco, fazendo que seja possível obter informações de diferentes áreas em um único local apenas seguindo caminhos diferentes dentro do sistema. Portanto, um sistema tem características de ERP quando este possibilita à empresa automatizar e integrar a maioria de seus processos de negócio, compartilhar dados e práticas em toda a empresa e produzir e acessar as informações em tempo real. Assim, os sistemas ERP permitem que as decisões e os bancos de dados de todas as partes da organização sejam integrados, de modo que as consequências das decisões de parte da organização estejam refletidas nos sistemas de planejamento e controle do restante da organização, tornando assim possível a automação de todos os setores de uma empresa (FERREIRA, 2022).

Segundo Souza e Saccol (2003), no Brasil, as primeiras implementações de sistemas ERP ocorreram nos anos de 1997 e 1998. Naquela época, o valor da adoção desses softwares

era elevado, o que limitou sua implementação a grandes corporações e multinacionais que tinham recursos financeiros para investir nessa tecnologia. Os sistemas ERP, também conhecidos como Sistemas para Planejamento de Recursos da Empresa, são os focos deste trabalho, pois desempenham um papel fundamental na gestão de processos dentro de uma empresa.

Os sistemas ERP são considerados o backbone (espinha dorsal) da Indústria 4.0, pois grande parte das integrações será centralizada por estes sistemas, desta forma, para garantir todas as tecnologias alinhadas em uma plataforma robusta e confiável, capaz de alcançar os resultados esperados, o investimento na atualização dos ERP torna-se fundamental (STACHOWSKY, 2015).

O Quadro 2 apresentado a seguir mostra as principais vantagens e definições que o ERP pode trazer para a organização como a melhoria dos processos de trabalho ; exclusão de processos antigos e inflexíveis; acesso a informações para a tomada de decisão; diminuição das repetições, erros e retrabalhos; velocidade das informações e satisfação.

Quadro 2 - Vantagens de um ERP

(continua)

Vantagens	Definição
Melhoria dos processos de trabalho	Os fornecedores de ERP realizam pesquisas para definir os melhores processos de negócios para uma organização, procurando as características de empresas que são líderes no mercado e as combinam com novas tecnologias e pesquisas. O ERP pode ser adaptado às necessidades da organização e atender aos seus pontos críticos, garantindo melhoria aos processos de trabalho.
Acaba com sistemas antigos e inflexíveis	A implantação de um sistema ERP torna a organização capaz de eliminar os sistemas separados e substituí-los por um único conjunto integrado de aplicações. Um sistema ERP ajuda a associar as capacidades dos sistemas de informação da organização com suas necessidades dentro dos seus processos, mesmo com a evolução dessas necessidades.
Acesso às informações para a tomada de decisão	O ERP funciona por meio de uma base de dados interligados e utiliza um conjunto de dados para sustentar todas as funções de uma organização. Assim, os processos podem ser administrados pelo sistema desde o início evitando a análise de unidades operacionais separadamente, a coordenação de suas informações manualmente ou a conciliação de seus dados com outra aplicação. O resultado é uma organização que se apresenta sem emendas, externa e internamente.

Quadro 2 - Vantagens de um ERP

(conclusão)

Vantagens	Definição
Diminuição de repetições, erros e retrabalho	Pelo fato de o sistema ERP trabalhar com uma única base de dados, evita-se a ocorrência de duplicação de informações. O sistema integrado permite que todos os setores necessários sejam atualizados com o lançamento de uma nova informação, evitando o erro nos processos administrativos, por uma informação não lançada ou lançada de forma incorreta em algum dos setores, conseqüentemente, evitando o retrabalho pelos erros ocorridos.
Velocidade	O sistema ERP traz a vantagem de aumento significativo da velocidade nos processos. Sua forma integrada de tratar as informações permite a atualização instantânea de todos os documentos que necessitem das mesmas, proporcionando eficácia ao trabalho executado.
Satisfação	Como consequência desta velocidade trazida aos processos está a satisfação do cliente em um bom serviço prestado e do funcionário por evitar a perda de tempo desnecessária. A precisão das informações e o armazenamento das mesmas proporcionam eficiência aos processos, auxiliando na tomada de decisão e trazendo satisfação aos clientes internos e externos.

Fonte: SHIOSE *et al.* (2012, p. 5).

Os sistemas ERP visam aperfeiçoar processos e expandir o desempenho do *software* conforme as necessidades das organizações, e os sistemas ERP tiveram seu crescimento focado na implantação e melhoria de processos que compõem os setores de uma organização, como; controle de lotes, gestão de vendas, controle de fabricação e gestão financeira. Este tipo de sistema facilita o fluxo de informações dentro de uma empresa, interligando as diferentes funções, como: produção, logística, financeiro, recursos humanos e suprimentos. O ERP é o equivalente ao sistema nervoso central da organização, detectando as informações sobre as condições de diferentes partes da empresa e as repassando a outras partes da empresa que necessitam delas. As informações são atualizadas em tempo real por aqueles que as utilizam e ainda ficam sempre disponíveis a todos que estão conectados ao sistema ERP (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

No mercado brasileiro, encontramos uma ampla variedade de sistemas ERP disponíveis, cada um com suas características e funcionalidades específicas. Na pesquisa será utilizado como base o sistema Omie. A Omie é uma empresa de tecnologia da informação que desenvolveu um ERP especialmente voltado para auxiliar empresas de pequeno e médio porte em diversos segmentos. Lançado no Brasil em 2012, esse sistema opera na nuvem, o que significa que as informações e funcionalidades são acessíveis de qualquer lugar e dispositivo

conectado à internet (NORDWARE.IO, 2021).

O Omie é uma solução completa de Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) que possibilita a integração de atividades e a gestão eficiente das operações de negócios. A plataforma oferece acesso a um software que permite que empresários gerenciem todas as áreas da empresa de forma online. Essa ferramenta se torna de grande importância ao auxiliar em diversas ações que ocorrem dentro da organização. Com o Omie, os gestores têm à disposição um conjunto de recursos que facilitam o controle e a supervisão das operações, além do fluxo de informações que entram e saem da empresa (CRMPIPERUN, 2022).

Como dito antes, o Omie é um sistema que atua na nuvem, dividida por módulos, o software pode ser adquirido pelas empresas por alguns tipos de pacotes que variam os valores e funcionalidades dependendo do porte e das exigências de cada organização. Os principais módulos utilizados pelas organizações de pequeno porte e suas respectivas divisões estão relacionados no Quadro 3, que são: Finanças, Compras, Estoque e Produção e Serviços e NFS-e. (OMIE, 2023).

Quadro 3 - Principais Módulos do Omie

Módulos	Divisões
Finanças	Clientes e fornecedores, contas a pagar, contas a receber, contas correntes, movimentação de contas correntes, integração com o banco.
Compras, Estoque e Produção	Fornecedores, produtos, compra de produto, Importação de mercadorias, Devolução ao fornecedor, remessa de produto, outras notas de entrada, devolução de venda, nota complementar e de ajuste, ordem de produção.
Serviços e NFS-e	Clientes, serviços, medição inicial, contrato de serviços.

Fonte: Elaboração própria (2022).

O módulo de Finanças auxilia na administração de recursos da organização. A ferramenta cuida de todas as entradas relacionadas a contas e fluxo total de dinheiro na empresa, permitindo que você entenda como as finanças entram em caixa e como são utilizadas. É um caminho eficiente para conseguir identificar gargalos, gastos excessivos, e oportunidades para potencializar o lucro. Com a implementação desse sistema a organização consegue obter um relatório em tempo real dos fluxos financeiros que ocorrem na organização. O surgimento do ERP está relacionado à necessidade de aprimorar, controlar e alinhar a organização para atender às demandas dos clientes, enquanto otimiza a utilização dos recursos disponíveis (CARTON; ADAM, 2010).

De acordo com Junqueira (2018), a gestão financeira é considerada uma das atividades

centrais de qualquer empreendimento. Isso ocorre devido à sua capacidade de utilizar os indicadores financeiros como ferramentas para a compreensão da condição da empresa. A partir dessa compreensão, os gestores podem desenvolver estratégias que visem alcançar os objetivos estabelecidos previamente.

Segundo Antonik (2016), citado por Salomé *et al.* (2021), a gestão financeira pode ser conduzida por meio de uma variedade de instrumentos. Notavelmente adotadas pelas empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, estão ferramentas como o monitoramento de despesas, a gestão do fluxo de caixa, o controle de inadimplência, a administração das contas a pagar e a receber, o gerenciamento do capital de giro, a avaliação da capacidade de crédito e a elaboração da demonstração de resultados do exercício.

A adoção de um sistema de informação gerencial traz vantagens ao centralizar os dados operacionais da empresa, conforme indicado por Junqueira (2018). Isso resulta em uma visão mais precisa da situação. Conseqüentemente, o gestor estará apto a identificar obstáculos que estejam obstruindo o crescimento da organização, possibilitando a implementação oportuna de medidas eficazes.

O Quadro 4 mostra as principais práticas de gestão e suas finanças e suas funções na organização. Entre as práticas de gestão mais importantes temos: o Fluxo de Caixa, Capital de Giro, Contas Separadas, Controle de Gastos e Empréstimos.

Quadro 4 - Importantes práticas de gestão e suas finanças

Práticas de Gestão	Função
Fluxo de Caixa	Orienta ao gestor que crie estratégias que darão mais vida à empresa, através das movimentações financeiras.
Capital de Giro	Indispensável para a organização, ter uma reserva para futuros problemas ou compromissos não esperados, essa reserva fará com que o negócio flua com mais tranquilidade.
Contas Separadas	Empresa e pessoal nunca devem ser misturados, quando há essa mistura acaba bagunçando o financeiro da empresa e não se sabe quanto a mesma está obtendo lucro, e não sabe-se quanto aplicar em um novo investimento.
Controle de Gastos	O gestor deve saber lidar com todos os gastos da empresa, não somente os grandes, mas principalmente com os pequenos.
Empréstimos	Muitas empresas não têm recursos totalmente próprios para alavancar seu negócio e acabam indo atrás dos empréstimos, mas é essencial que seus gestores estejam atentos aos juros, e assim evitar dívidas que não estão conseguindo quitar.

Fonte: Elaboração própria (2022).

3.3 METODOLOGIA

Foi utilizada uma Abordagem Dedutiva Qualitativa, com o uso de pesquisa bibliográfica e descritiva. A pesquisa trata-se de um Estudo de Caso em uma empresa de perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, localizada em Simões, na Bahia, no ano de 2023.

A pesquisa bibliográfica utilizou às palavras-chave: ERP (CARTON;ADAM, 2010), (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009), (ZIMATH, 2007; ALBERTÃO, 2005; DAVENPORT, 1998), (FERREIRA, 2022), REZENDE (2002), (VENKATRAMAN *et al.*, 2016), (STACHOWSKY, 2015), Sistema de Gestão Integrado (REZENDE; ABREU, 2000), (CARNEIRO, 2005), (JESUS; OLIVEIRA, 2007), (WOOD,1999), (WESTERMAN *et al.*, 2016), ALBERTIN (2000), Gestão Financeira (CORRÊA, 2001), (ZACKIEWICZ, 2015), (SAITO *et al.*, 2011), FLEURY (1989).

A pesquisa descritiva (pesquisa de campo) foi realizada no *software* da Omie, que corresponde a um tipo de ERP utilizado pela empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares no ano de 2023.1. Neste sistema, foram capturadas fotos para análise das imagens por meio do método iconográfico, que tem como objetivo descrever e interpretar imagens. Essa análise será conduzida em quatro etapas, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Roteiro da pesquisa Iconográfica

Etapas	Objetivos
1ª- Fotografar o sistema ERP	Realizar a pesquisa iconográfica.
2ª- Selecionar fotografias para o TCC	Selecionar os dados que serão utilizados na pesquisa.
3ª- Interpretação dos dados obtidos	Realização da pesquisa descritiva.
4ª- Conclusão da pesquisa iconográfica	Comprovar a eficiência do sistema ERP.

Fonte: Elaboração própria (2022).

O Quadro 5 apresenta as etapas fundamentais da pesquisa iconográfica, delineando os principais objetivos a serem alcançados ao executar esse tipo de investigação. Por fim, os dados da pesquisa bibliográfica serão confrontados com a pesquisa descritiva para chegar aos resultados e conclusões do trabalho. Informamos também que esta pesquisa faz parte do Grupo de Pesquisa Modelos e Estruturas Organizacionais a Nível Territorial para Ações Sustentáveis (METAS), aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UNEB no CAEE de nº 16244819.9.0000.0057, aprovada pela empresa para a realização da pesquisa descritiva, conforme os Apêndices A, B, C, D e que a Figura 2, resume a síntese metodológica.

Figura 2 - Metodologia da Pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2023).

3.4 ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM O USO DO OMIE - ERP (OMIE): EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SIMÕES FILHO/BAHIA NO ANO DE 2023

A empresa em análise oferece serviços de perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, demandando uma quantidade substancial de materiais para executar essas atividades. Como resultado, a empresa mantém uma extensa rede de fornecedores para suprir essa demanda crescente. Para garantir a eficiente gestão das finanças, o departamento financeiro desempenha um papel crucial ao monitorar de perto as contas a pagar e a receber.

Nessa perspectiva, a adoção de um sistema de gestão integrada pode desempenhar um papel extremamente significativo na administração das finanças da empresa. Esse sistema de ERP (Omie) tem como objetivo principal organizar os prazos de pagamento, controlar as prestações de contas dos funcionários, gerenciar os valores pendentes a receber de clientes e

facilitar a emissão de notas fiscais. Consequentemente, a empresa implementou um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) com o intuito de apoiar as atividades do departamento financeiro. A seguir, serão apresentadas imagens ilustrativas do sistema em uso, demonstrando como essa plataforma contribui para as operações da empresa.

A Figura 3 representa o processo de estruturação das obrigações financeiras a serem liquidadas. Com um software que centraliza a integração de diversos setores de um negócio, torna-se significativamente mais simples alcançar um gerenciamento financeiro altamente eficiente. Isso se deve ao fato de que tal *software* proporciona acesso instantâneo a todas as informações relevantes, possibilitando a tomada de decisões precisas no momento apropriado. O sistema realiza essa arrumação por meio de uma tabela, na qual são dispostos o identificador do documento, as parcelas pendentes, os detalhes dos fornecedores envolvidos, a previsão e a data de quitação, o montante da obrigação, a conta bancária associada e a classificação do item. Os sistemas de gestão são projetados para proporcionar uma abundância de informações com a menor quantidade de interações. Assim, ao utilizar painéis centralizados, é viável obter uma visão abrangente das finanças em uma única tela, abrangendo aspectos como receitas, despesas pontuais e regulares, margens de lucro, entre outros.

Ao consolidar o registro de todas as entradas e saídas de recursos em um único local, essa solução cria um ambiente de trabalho integrado, que organiza e categoriza as informações de acordo com a relevância para os gerentes do setor. Essa transparência desempenha um papel crucial no êxito da era atual da transformação digital, na qual as empresas precisam ser altamente ágeis para detectar oportunidades e abraçá-las por meio de novos investimentos. Em outras palavras, quanto mais ágil e precisa for a tomada de decisão pelo departamento financeiro, mais robusto será o desempenho do negócio como um todo.

Figura 3 - Ilustração da separação de contas a pagar da empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

<input type="checkbox"/>	Situação	Número do Docum...	Par...	Nota F...	Fornecedor (Nome Fan...	Previsão de Pagam...	Último Pagamento	Valor da C...	Valor Líqui...	Impostos ...
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		FORNECEDOR DIVERSOS	03/02/02 Qua	19/04/23 Qua	R\$ 28,20	R\$ 28,20	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		INMETRO-XEREM	21/07/23 Sex	21/07/23 Sex	R\$ 90,09	R\$ 90,09	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		INMETRO-XEREM	26/05/23 Sex	26/05/23 Sex	R\$ 90,09	R\$ 90,09	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		INMETRO-XEREM	26/05/23 Sex	30/05/23 Ter	R\$ 90,09	R\$ 90,09	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001	29410413...	INMETRO-XEREM	16/05/23 Ter	16/05/23 Ter	R\$ 90,09	R\$ 90,09	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		INEMA	17/07/23 Seg	17/07/23 Seg	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago	000052129/1	001/001	000052129	POSTO BOAS VINDAS	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 610,80	R\$ 610,80	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago	000008582/1	001/001	000008582	POSTO GR CIA	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 524,27	R\$ 524,27	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago	000013253/1	001/001	000013253	M.SODRE	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 561,25	R\$ 561,25	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001		SALMISTA SEG DO TRAB C...	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001	47920	AMARAL GERENCIAMENT...	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 77,14	R\$ 77,14	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago	000083700/1	001/001	000083700	PARAFUSOS WAGNER	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago	000617447/1	001/001	000617447	FERIMPORT COMERCIO RE...	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 171,37	R\$ 171,37	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	✓ Pago		001/001	10010	IDEAL RADIADORES	25/08/23 Sex	25/08/23 Sex	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00

O sistema criado pelo *software* de ERP (Omie) oferece auxílio aos gestores para aprimorar a supervisão das obrigações pendentes. Isso contribui para a ordenação do fluxo financeiro, possibilitando o conhecimento das despesas atuais e futuras da empresa (Figura 3). Dessa forma, a organização pode executar os pagamentos de maneira planejada e estruturada.

Ao clicar em qualquer uma das linhas (Figura 3), a página correspondente será aberta, exibindo os detalhes da conta a pagar. Isso permitirá a realização de inclusões ou alterações nas contas. A Figura 3 ilustra o processo de separação mencionado.

Na Figura 4, é possível obter uma visão mais aprimorada do pagamento pendente. Isso permite focar na data de vencimento e nas previsões dos pagamentos a serem realizados, bem como na conta corrente designada para efetuar o pagamento. Além disso, são apresentados detalhes relativos à categoria do material adquirido, informações da nota fiscal, o departamento associado à alocação do material adquirido e possíveis iterações de pagamento, no caso de aquisições parceladas.

Figura 4 - Detalhamento das contas a pagar da empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

The screenshot displays a web interface for an ERP system. On the left, a vertical sidebar contains navigation options: 'Salvar', '+ Incluir', 'Pagar Agora', 'Gerar Recibo', 'Exibir DANFE do Fornecedor', 'Importar Família', 'Anexos', 'Emails Enviados', and 'Excluir'. The main content area shows a form for a supplier account. At the top left is a red square logo with the letters 'QU'. The form fields include: 'Fornecedor / Fornecedor' with the value 'QUALYTUBO'; 'Vencimento' with the date '12/09/2023'; 'Valor da Conta' with the amount '6.574,00'; 'Categoria' with the value 'Material Primário de Perfuração'; and 'Previsão de Pagamento' with the date '12/09/2023'. Below these fields are tabs for 'Detalhes', 'Impostos Retidos', 'Departamentos', 'Repetição', 'Pagamentos', 'Integração Bancária e CHAB', and 'Diversos'. The 'Detalhes' tab is active, showing 'Nota Fiscal' as '000071955', 'Data de Emissão' as '07/08/2023', and 'Data de Registro' as '07/08/2023'. An 'Observações' field contains the text 'Incluído a partir do recebimento da NF-e.'. At the bottom, there are two status messages: 'Última Alteração Em 23/08 Qua às 16:25 por Caíque' and 'Inclusão Em 23/08 Qua às 16:25 por Caíque'.

Este sistema de ERP (Omie) demonstra uma notável eficiência, uma vez que direciona os dispêndios da empresa para departamentos específicos. Tal abordagem proporciona aos gestores uma perspectiva abrangente das despesas associadas a cada projeto, veículo, máquina, imposto, equipe de funcionários e muito mais. Adicionalmente, a plataforma permite o arquivamento e a visualização de documentos como o DANFe oferecendo uma maneira prática de examinar o que foi adquirido e contribuindo para economia ao evitar impressões e outras despesas administrativas.

O sistema ERP (Omie) também engloba um módulo de compras e controle de estoque, proporcionando suporte ao comprador ao efetuar pedidos de compra, possibilitando a visualização do DANFE e auxiliando na gestão do estoque, incluindo a contagem dos produtos após o recebimento. Na Figura 5, é possível observar as notas fiscais emitidas pelo fornecedor, marcadas com a cor vermelha, e as notas que foram recebidas e verificadas pelo comprador, marcadas com a cor verde.

Figura 5 - Módulo de Compras, Estoque e Produção da Omie na empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

Ao selecionar a nota na Figura 5, o usuário é capaz de visualizar os itens adquiridos e alocar os produtos comprados para seus respectivos locais de armazenamento no estoque. Adicionalmente, é possível fornecer as informações necessárias para o módulo de contas a pagar.

O sistema da Omie também inclui o módulo de serviços e emissão de notas fiscais. Por meio desse módulo, o prestador de serviços consegue preencher as informações necessárias para a nota fiscal e emitir a nota diretamente pelo próprio sistema, eliminando a necessidade de acessar o site da prefeitura. Isso resulta em economia de tempo e otimiza as operações internas da organização, conforme ilustrado na Figura 6.

Na representação da Figura 6, o sistema oferece a capacidade de inserir dados de forma análoga àquela realizada no site da Prefeitura. Entretanto, além de gerar a nota fiscal, o sistema possibilita a alocação dos valores a receber para suas respectivas obras correspondentes. Essa funcionalidade possibilita que o gestor compare, ao final, os valores a serem recebidos conforme constam na nota fiscal, com os custos efetuados para executar as obras, registrados no módulo de contas a pagar. Com tais informações em mãos, o gestor é capaz de conduzir uma análise detalhada, visando identificar se os valores cobrados pelos serviços estão em concordância com os custos reais de execução, podendo efetuar ajustes caso necessário.

Figura 6 - Sistema de serviços e notas fiscais na empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

Além disso, o sistema possui a capacidade de gerenciar as prestações de contas dos colaboradores. Uma vez que a empresa está envolvida na prestação de serviços em várias regiões do interior da Bahia, é comum que os funcionários e os recursos como máquinas e equipamentos precisem ser deslocados para essas áreas por alguns dias, dependendo da natureza do serviço a ser realizado. Portanto, é necessário disponibilizar fundos para os funcionários a fim de cobrir despesas como refeições, alugueis, materiais de construção, entre outras despesas, para a realização das obras, como mostra na Figura 7, marcada em vermelho. Posteriormente, os colaboradores precisam apresentar um relatório detalhado das despesas efetuadas, como ilustrado na Figura 7. O sistema é capaz de registrar essas prestações de contas de maneira eficiente e organizada.

Figura 7 - Sistema de prestação de contas da empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

Seleção	Data	Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Aplicar	Tipos de Documento
<input type="checkbox"/>	06/07/23	UBERLIO BARROS DO CARMO	Transporte	-70,00	521,70		Recibo
<input type="checkbox"/>	06/07/23	BAR SAO JORGE	Alimentação - Operação	-40,00	481,70		Recibo
<input type="checkbox"/>	06/07/23	Bar e Restaurante Bom Gosto	Alimentação - Operação	-102,00	379,70		Recibo
<input type="checkbox"/>	06/07/23	JACKSON SOUZA DOS SANTOS	Transporte	-90,00	289,70		Recibo
<input type="checkbox"/>	06/07/23	Bar e Restaurante Bom Gosto	Alimentação - Operação	-102,00	227,70		Recibo
<input type="checkbox"/>	06/07/23	CONCESSONARIA BAHIA NORTE S.A.	Fuel/Alm e Equipamentos - Operação	-5,30	222,40		Cupom Fiscal
	06/07/23	SALDO		0,00	222,40		
	07/07/23	SALDO		0,00	222,40		

O sistema (Omie) classifica as prestações de contas de acordo com a conta corrente (Figura 7), a qual varia conforme o funcionário que está submetendo a prestação. Dentro do sistema, é oferecida a opção de 'Novo Lançamento' (Figura 7), na qual inserimos todos os detalhes relacionados à despesa. Ao efetuar o lançamento, o saldo negativo será deduzido com base no saldo disponível na conta do funcionário. Além disso, a data em que a prestação de contas foi realizada também é registrada.

Na Figura 8, é possível observar com detalhes o preenchimento dos dados necessários para efetuar o lançamento das prestações de contas. Estes dados incluem a conta corrente do funcionário, a data do movimento da conta, o valor do lançamento, a categoria do gasto, o tipo de documento, o tipo de documento, o fornecedor favorecido, as observações a serem adicionadas e o departamento relacionado à despesa.

Figura 8 - Lançamento de conta corrente da empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

The screenshot shows a web interface for creating a current account entry. The title is 'Lançamento de Conta Corrente'. On the left, there are navigation buttons: 'Salvar', 'Anexos', and 'Excluir'. The main form area contains the following fields and sections:

- Conta Corrente:** David Oliveira de Jesus Santos
- Data do Movimento:** 06/07/2023
- Valor do Lançamento:** 102,00
- Detalhes:** A tabbed section with 'Detalhes' selected, containing:
 - Categoria:** Alimentação - Operação
 - Tipo de Documento:** Recibo
 - Número do Documento:** (empty)
 - Favorecido / Cliente:** Bar e Restaurante Bom Gosto
 - Projeto:** (empty)
 - Observações:** Refeição
- Última Alteração:** Em 11/07 Ter às 08:49 por Giselle de Santana Santos
- Inclusão:** Em 11/07 Ter às 08:49 por Giselle de Santana Santos

Esse sistema desempenha um papel crucial no controle dos gastos realizados pelos funcionários em nome da empresa. Além disso, ele distribui de maneira eficiente o fluxo de gastos para projetos específicos, permitindo que os administradores tenham uma visão ampla dos custos associados a cada obra. Isso resulta em uma compreensão mais precisa dos gastos reais. Adicionalmente, o sistema fornece detalhes sobre os valores despendidos em regiões específicas, o que é extremamente útil para realizar projeções futuras no caso de novos projetos na mesma região ou município.

3.5 RESULTADOS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Os Sistemas de Gestão Integrada possuem uma significância valorosa em uma empresa, uma vez que o ERP agiliza o processo de tomada de decisão dos gestores, assim como o sistema da Omie. Portanto, é fundamental evitar a ocorrência de falhas, visto que estas resultam em perda de produtividade e resultados. Com base no que foi apresentado, torna-se possível identificar os aspectos positivos e negativos da utilização do ERP na gestão do departamento financeiro, garantindo que a empresa não sofra prejuízos tanto em termos de produtividade quanto financeiramente.

O ERP é empregado nos processos organizacionais em estudo, sobretudo no controle do fluxo financeiro. Para garantir uma gestão eficiente dos fluxos financeiros, é imperativo que sejam executadas ações por meio do sistema Omie, as quais são detalhadas no tópico quatro (ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM O USO DO OMIE - ERP: EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM SIMÕES FILHO, BAHIA, NO ANO DE 2023) e englobam as seguintes atividades (Quadro 6): lançamento de contas a pagar, emissão de notas fiscais e registro das prestações de contas. Estas ações são conduzidas pelo sistema Omie para manter atualizados os fluxos financeiros que ocorrem na empresa diariamente. No momento do lançamento das contas a pagar, o gestor financeiro insere as notas fiscais recebidas dos fornecedores, registrando assim os produtos adquiridos e planejando o pagamento das respectivas notas fiscais.

Observa-se que a emissão de notas fiscais é realizada pelo próprio sistema e constitui a principal fonte de receita da organização. Isso ocorre porque o sistema gera automaticamente um relatório contendo as receitas que serão recebidas dos contratantes, bem como os custos relacionados às obras, como aquisição de materiais e despesas com os funcionários. No entanto, o lançamento de notas fiscais pode ser efetuado tanto pelo módulo de compras quanto pelo módulo de contas a pagar, o que pode resultar em lançamentos duplicados no sistema. Os aspectos positivos e negativos, assim como as intervenções relacionadas a essas ações no controle de estoque, são apresentados no Quadro 6.

Quadro 6 - Lançamento de conta corrente da empresa de perfuração, instalação e limpeza de poços tubulares em Simões Filho - 2023

Ações	Pontos Positivos	Pontos Negativos	Intervenções
Lançamento das contas a pagar	Organização dos pagamentos, reconciliação com o extrato da empresa e planejamento dos pagamentos futuros.	Pode ocorrer a duplicação das notas lançadas pelo sistema de compras.	Verificar no sistema de compras se o número da nota já foi registrado; programar no software um sistema que alerte sobre a duplicação do número da nota.
Emissão de notas fiscais	Praticidade no lançamento de notas fiscais; facilidade nas visualizações de notas anteriores para emissão de parcelas futuras.	Não consegue fazer alteração na nota nem substituição, precisa ser feito pelo site da prefeitura.	A possibilidade de substituir a nota fiscal pelo sistema da Omie.
Registro das prestações de contas	Registro atualizado dos custos dos funcionários; Controle dos valores transferidos aos funcionários.	Possibilidade de lançamentos no departamento errado, uma vez que o sistema marca automaticamente o departamento de acordo com o último lançado.	Cancelamento do preenchimento automático e verificação pelo funcionário do departamento lançado.

Fonte: Elaboração própria (2023).

As intervenções apresentadas no Quadro 6 são propostas de melhorias que podem auxiliar na manutenção do processo de pagamento alinhado, gerando otimização no departamento de finanças e evitando falhas no pagamento aos fornecedores, o que pode resultar em seu descontentamento.

As propostas de melhorias sugeridas podem ter um impacto financeiro significativo, uma vez que visam ações destinadas a reduzir divergências e falhas no processo de pagamento e despesas dos funcionários. Essas falhas, em algum momento, podem resultar em perda financeira, como pagamento duplicado de boletos e transferências bancárias, bem como a falta de controle dos gastos por parte dos funcionários.

Dessa forma, a adoção contínua do ERP, em conformidade com as melhores práticas de utilização do sistema, proporciona um controle mais efetivo das informações que fluem pela empresa. Além disso, ele oferece um excelente armazenamento de dados para facilitar a

visualização das transações bancárias, tornando o processo mais ágil. Adicionalmente, promove a flexibilidade na troca de informações entre os colaboradores da organização e contribui para a tomada de decisões dos gestores.

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo abordou o Sistema de Gestão Integrada e sua aplicabilidade específica nas organizações, com ênfase na organização analisada. Foram destacados os principais benefícios proporcionados pelo ERP (Omie) nas atividades desempenhadas pelo departamento financeiro, tais como aprimoramento na gestão de pagamentos, maior facilidade no lançamento de notas fiscais, manutenção atualizada dos custos dos colaboradores e controle das transações bancárias realizadas. Como resultado, a implementação do ERP (Omie) promoveu uma maior flexibilidade na comunicação e no acesso às informações para os gestores da empresa, facilitando o processo de tomada de decisões organizacionais.

A fundamentação teórica utilizada buscou esclarecer a compreensão dos sistemas ERP, suas características e sua aplicação no contexto de mudança organizacional (Tópico 2). Como demonstrado, o sistema ERP reflete as práticas empresariais, exigindo que sua implementação esteja alinhada com as ações, processos e estratégias da empresa. No entanto, é importante reconhecer que a adoção de um ERP não se resume a uma simples mudança tecnológica; é uma transformação profunda que afeta toda a organização, representando uma nova abordagem na condução dos negócios, embora com custos significativos.

Através da análise iconográfica (Tópico 4), foi possível observar a implementação do sistema ERP (Omie) na empresa e seu papel na facilitação do controle de contas a pagar e receber, na gestão das despesas dos colaboradores e nas decisões financeiras dos gestores.

Este estudo evidenciou os diversos benefícios proporcionados pelo sistema ERP. No entanto, a implementação desse sistema é um processo complexo que pode enfrentar desafios, devido às mudanças substanciais que introduz na organização. Para mitigar esses desafios, é crucial realizar uma seleção criteriosa do fornecedor e da consultoria responsáveis pela implementação, assegurando a qualidade do sistema e das informações, além de gerenciar adequadamente os impactos nas organizações e nas pessoas envolvidas.

Portanto, é equivocado acreditar que a adoção de um ERP por si só resolverá todos os problemas de uma empresa de forma simples. Na verdade, o projeto de implementação requer uma compreensão profunda dos impactos envolvidos, demandando uma administração cuidadosa. Uma má gestão da mudança pode resultar até mesmo no fracasso da implementação.

Em conclusão, os sistemas ERP, como o Omie, proporcionam benefícios significativos que superam os desafios mencionados no Quadro 6, justificando plenamente o investimento feito.

REFERÊNCIAS

ALBERTÃO, Sebastião Edmar. **ERP - Sistema de Gestão Empresarial: metodologia pra avaliação, seleção e implantação para pequenas e médias empresas**. 2. ed. São Paulo: Iglu, 2005.

ALBERTIN, A. O comércio eletrônico evolui e consolida-se no mercado brasileiro. **Revista de Administração de Empresas**, v. 40, p. 94-102, 2000.

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. **Rev. Odontol. Univ. Cidade de São Paulo**, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006.

COELHO, Helciane da Silva. **A perspectiva ecossistêmica da imagem: aplicação do método iconológico e iconográfico nas fotos do Coletivo Fotografa Parintins**. 2020. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.

CORRÊA, Henrique L. *et al.* **Planejamento, Programação e Controle da Produção: MRP II / ERP: conceitos, usos e implantação**. 4. ed. São Paulo: Atlas 2001.

CRMPIPERUN. **Integração com o Omie**. Disponível em: <https://crmpiperun.com/blog/omie/>. Acesso em: 20 nov. 2022.

Entenda como as funcionalidades do sistema de gestão Omie vão facilitar a sua rotina. **Omie**, 2023. Disponível em: <https://www.omie.com.br/funcionalidades/>. Acesso em: 20 set. 2023.

FERREIRA, ALEXANDRE. C. **Desafios e oportunidades no processo de adoção de sistemas ERP no Brasil**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.

IPNEWS. **Transformação digital aumenta complexidade das empresas, aponta estudo**. Disponível em: <https://ipnews.com.br/transformacao-digital-aumenta-a-complexidade-das-empresas-aponta-estudo/>. Acesso em: 15 nov. 2022.

JUNQUEIRA, G. **Gestão Financeira no varejo: como tornar eficiente?** Infovarejo. 2018. Disponível em: <https://www.infovarejo.com.br/gestao-financeira-no-varejo>. Acesso em: 15 ago. 2023.

NORDWARE.IO. **Quais são os tipos de erp?** Disponível em: <http://sistemaserp.org/o-que-e-erp/>. Acesso em: 22 nov. 2022.

OLIVEIRA, M.A., RAMOS, A.S.M. Fatores de Sucesso na Implementação de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP): Estudo de Caso em uma Média Empresa. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2002, Curitiba. **Anais [...]**.

Curitiba, 2002.

REZENDE, D. A. **Tecnologia da Informação aplicada a sistemas de informação empresariais**. São Paulo: Atlas. 2000.

SAITO, M. B.; OLIVEIRA, M. R. G.; JÚNIOR, J. L. T. Inovação tecnológica e a flexibilidade gerencial: uma aplicação da teoria das opções reais. **Revista de Economia Mackenzie**, v. 9, n. 3.

SALOMÉ, Fernanda Franciele Sousa; SOUSA, Raímme Mayra do Nascimento; SOUSA, Raquel Elaine Amaral de; SILVA, Valdilene Gonçalves Machado. O impacto da pandemia do COVID-19 na gestão financeira das micro e pequenas empresas do setor varejista de Cláudio-MG. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15303>. Acesso em: 14 ago. 2023.

SHIOSE, Suellen F. et al. Sistemas Integrados de Gestão: Alternativa Contemporânea Eficaz de Gerenciamento e Planejamento para Instituições Públicas De Ensino. *In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA*, 9., 2012. Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro, 2012.

SILVA, G. R. da. Gestão da informação para a tomada de decisão em uma instituição de ensino superior privada: a experiência das Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC/DF). **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, v. 15, n. 1, p. 53-81, jan./abr. 2017.

SLACK, NIGEL. SLACK, NIGEL.; BRANDON-JONES, ALISTAIR; JOHNSTON, ROBERT. **Administração da Produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VENKATRAMAN, S.; FAHD, K. Challenges and Success Factors of ERP Systems in Australian SMEs. **Journal Systems**, Austrália, p. 4 - 20. 2016.

WESTERMAN, G.; BONNET, D. McAFEE A. **Liderando na Era Digital**. São Paulo: M. Books, 2016.

ZACKIEWICZ, M. A economia do software e a digitalização da economia. **Revista Brasileira de Inovação**, Campinas, v. 14, n. 2, p. 313-336, jul./dez. 2015.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	RELEVANCIA DO SISTEMA ERP NA GESTÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECEBIDO	10/03/2024
AVALIADO	25/03/2024
ACEITO	06/04/2024

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Caíque Leonel G. S. da Silva
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
LINK LATTES	https://lattes.cnpq.br/0231999917490586
RESUMO DA BIOGRAFIA	Bacharelado em Administração na Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Departamento de Ciências Humanas, Campus I.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Michelli Britto da Silva Cajueiro Miranda
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Instituto Federal da Bahia - IFBA
CIDADE	Jequié
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestranda Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT oferecido pelo Campus IFBA Jequié/BA (2023). Graduação em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (2005) e graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Educacionais (2012).
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuiram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	de Autor 1: caiqueleonel1@hotmail.com Autor 2: michellibritto@gmail.com
---	---